

УХК ТОЗАЛАГИЧИ УЧУН ТАКОМИЛЛАШТИРИЛГАН ҚАЙИШҚОҚ ЭЛЕМЕНТЛИ ЭКСЦЕНТРИКЛИ ТАСМАЛИЛИ УЗАТМАНИ ТАЙЁРЛАШ

Джураев Анвар Джураевич, Касимов Аброр Алиёрович

Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти,

Ўзбекистон Республикаси Тошкент шаҳри 100000. Шохжахон кўчаси 5-уй

Аннотация: Мақолада пахта тозалаш заводлари тозалаш цехида энг кўп қўлланиладиган УХК пахта тозалаш машинасининг ишчи органлари (қозиқли барабан, аррали барабан ва бошқа) ўзгарувчан бурчак тезлигида айланиши учун ва тозалаш самарадорлиги ошиши учун янги назарий ҳисоб китоблар асосида қайишқоқ элементли ва қайишқоқ элементсиз эксцентриклар ишлаб чиқаришига бағишланган. Ишлаб чиқарилган эксцентриклар лаборатория усулида синалиб, ишлаб чиқаришига қўлланилиши мумкинлиги тўғрисида хулосалар қилинган.

Калит сўзлар: Ролик, эксцентрик, этакловчи вал, пахта, тасмали узатма, етакланувчи шкивлар, УХК пахта тозалаш машина агрегати, тебраниш частотаси, қозиқчали барабан, таранглаш ролиги.

Жаҳонда пахта тозалаш саноати учун замонавий илм-фан ва техникани ютуқларидан самарали фойдаланишни назарда тутган ҳолда инновацион техника, технологиялар ва уларнинг илмий асосларини ишлаб чиқиш, мавжудларини такомиллаштиришга йўналтирилган илмий тадқиқот ишлари олиб бориш муҳим аҳамият касб этмоқда [1-5]. Хусусан, пахтани тозалаш жараёнини математик моделлаштириш, машина ишчи органларини пахта маҳсулотларига зарбали таъсир даражасини аниқлаш, пахтани нотекис ҳаракати кунуниятларини ишлаб чиқиш, такомиллаштирилган тасмали узатмалар орқали УХК аррачали ҳамда қозиқчали барабанларини бурчак тезликлари ва айланиш частоталарини ўзгартириб, тебраниш характеристикаларини тозалаш самарасига таъсирини аниқлаш зарур ҳисобланади [6].

Бизга маълумки пахта дастлаб маълум бир ҳароратда қурилганидан кейин СС-15А сепараторлари орқали тозалаш цехига етказиб берилади [7-11]. Пахта заводлари тозалаш цехларида энг кўп қўлланиладиган тозалаш машина агрегати бу УХК маркали тозолагичдир. УХК [12-14] маркали пахта тозолагич таъминлагич валиклари, шёткали барабан, қозиқчали ва аррачали барабанлардан иборат бўлиб, булар ўз навбатида деярли барчаси двигателдан яъни этакловчи валдан тўғридан тўғри ҳаракатни тасмали узатмалар орқали амалга оширади 1-расм.

1,2,3-секциялар пахтани йирик чиқиндилардани тозалаши, 4-аррачали барабан, 5-думалоқ прудли колосникли панжара.

Расм.1. УХК агрегатининг конструктив схемаси.

УХК пахта тозалаш машина агрегати нафақат республикамизда жойлашган пахта заводларида, балким қўшни давлатларда ҳам кенг қўламда қўлланилиб келинмоқда. Бироқ кўриб турганимиздек барча айланма ҳаракат қилувча барабанлар тасмали узатмалар орқали амалга оширилади. Бугунги кунгача жуда камдан кам олимлар, УХК пахта тозалаш машинасини тозалаш самарадорлигини оширишда барабанлар айланишлар частоталари ва бурчак тезлигини ўзгартириш орқали айниқса [15-18] тасмали узатмаларни такомиллаштиришда эксцентрикларни қўллаб, тозалаш самарадоликни ошириш бўйича назарий ва амалий изланишлар кам олиб боришган. Шунинг учун ҳам биз айнан муаммони ечишни яна бир янги усули, яъни УХК барабанлари учун янги такомиллаштирилган тасмали узатмалар учун эксцентриклар ишлаб чиқдик [19-22].

Тасмали узатма назарий ҳисоб китоблари олдинга илмий мақолаларимизда ёритиб келинмоқда. Назарий ҳисоб китоблар орқали ишлаб чиқилган эксцентрикларнинг умумий лўриниши 2-расмда келтирилган. Улар тажриба синов асосида пахта тозалаш заводларидаги УХК пахта тозалаш агрегатида ўрнатилган.

а-қайишқоқ элементли эксцентрик

б-қайишқоқ элементсиз эксцентрик

2 (а,б)-расм. УХК пахта тозолагич барабанлирини бурчак тезликлари ва айланишлар сонини ўгартирувчи тасмали узатмаларга қўшимча ишлаб чиқилган эксцентриклар

Маълумки, тасмали узатмаларда тасма ва шкивлар орасидаги ишқаланишни етарлича ошириш учун таранглаш роликлари қўлланилади. Улар асосан етакловчи тармоқда қўйилади. Чунки ҳаракат ана шу тармоқ орқали етакловчи шкивдан етакланувчи шкивга узатилади [23-29]. Лекин тавсия этилаётган такомиллаштирилган тасмали узатмаларнинг баъзиларида етакланувчи тармоқда тарангловчи ролик ўрниги 2-расмда келтирилган эксцентриклар ўрнатилди [30-38]. Бунда у ҳосил қилган таранглик ҳар иккала тармоқлардаги таранглашларни ўзаро яқинлаштиради, ҳамда тасма билан шкивларни қамров бурчаклари ортади. Бу эса қўшимча ишқаланиш кучини ташкил этади. Натижада узатишлар сони ўзгаради, шкивларнинг бурчак тезликлари даврий равишда ўзгартириш имкониятини туғдиради [39-45]. Тажрибавий тадқиқотларда пахтани ифлосликлардан тозалаш машиналари ишчи органларини ўзгарувчан бурчак тезликни таъминловчи узатма параметрларини аниқлаш муҳим ҳисобланади. Таркибли қайишқоқ элементли тарангловчи роликнинг параметрларини етакловчи ва етакланувчи валларнинг буровчи моментларига, тасмани сирпанишини ҳисобга олиб, айланиш частоталарини ўзгаришига таъсирини аниқлаш тажрибавий тадқиқотларни ўтказишнинг мақсади ҳисобланади. Понали тасмали узатмаларнинг кинематик параметрларини ўзгаришини аниқлаш тажрибавий тадқиқотнинг вазифаси ҳисобланади. Машина параметрларини ўлчашнинг амалдаги методларини ва қўлланиладиган приборларни ўрганиб [46-50], тажрибавий тадқиқотларни ўтказиш учун ўлчамларини амалдаги шароитга яқин бўлишига имконият берадиган лаборатория қурилмаси ишлаб чиқилган бўлиб, тажрибавий қурилмасини ишлаб чиқиш жараёнида олдинги тажрибавий қурилмаларнинг конструкцияларида назарга олинмаган қатор камчиликларга йўл

Research Journal Volume 2 Issue 1, Year 2023 ISSN: 2835-3013
<https://univerpubl.com/index.php/synergy>.

6. О.Ж.Муродов. Разработка конструкции и обоснование параметров вибрационного пластмассового колосника очистителя хлопка от крупного сора // Диссертация. Дата публикация - 2018.07.09. Ташкентский институт текстильной и лёгкой промышленности.
7. Муродов, О. Д. (2021). Влияние формы сетки очистителя мелкого сора для хлопка-сырца на очистительный эффект. Технологии и качество, (2), 52-55.
8. Khojiev, M. T., Juraev, A. D., Murodov, O. D., & Rakhimov, A. K. (2019). Development of design and substantiation of the parameters of the separator for fibrous materials. *International Journal of Recent Technology and Engineering*, 8(2), 5806-5811.
9. Джураев, А. Д., Элмонов, С. М., Муродов, О. Д., & Хусанов, Б. К. У. (2016). Ресурсосберегающий барабан для съема хлопка-сырца с пильных цилиндров и его транспортирования в очистителях. In *Поколение будущего: взгляд молодых ученых* (pp. 314-316).
10. Djuraev, A., Narmatov, E. A., Murodov, O. J., Yormamatov, T., & Olimjonov, B. K. (2021, April). Analysis of the vibrations of a console column made on a base with non-line protection in gin. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 1889, No. 4, p. 042017). IOP Publishing.
11. Murodov, O. (2021, April). Development of an effective design and justification of the parameters of the separation and cleaning section of raw cotton. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 1889, No. 4, p. 042012). IOP Publishing.
12. Джураев, А., Мирахмедов, Ж., Муродов, О., Мамадалиева, Ш., & Нуруллаева, Х. (2006). Колосниковая решетка очистителя хлопка с многогранными колосниками.
13. Djurayevich, D. A., & Jumayevich, M. O. (2017). Groundation of the parameters of grate bar on elastic support with non-linear hardness. *European science review*, (7-8), 109-111.
14. Khodjiev, M. T., Murodov, O. J., & Eshmurodov, D. (2020). Creation of Scientific-Based Construction of the Separator with Insulation Camera. *International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering*, 9(4), 3231-5.
15. Муродов, О., Адилова, А., & Саидова, Н. (2022). Анализ влияния на изменение эффективности очистки геометрических параметров циклонов. In *Молодежь и наука: шаг к успеху* (pp. 393-396).
16. Адилова, А. Ш. (2022). Применение формулы эйлера-лагранжа для расчета потока частиц в циклоне. In *Проблемы развития современного общества* (pp. 57-61).
17. Jumayevich, M. O., & Shuhratovna, A. A. (2022). Tolali chiqindilar bolgan changli havo tarkibini organishda olib borilgan nazariy tadqiqotlar. in *International conferences on learning and teaching* (Vol. 1, No. 2).
18. Khodzhiyev, M. T., Zhuraev, A., & Murodov, O. Zh. Separator khlopka-syrtsa. *RF patent na izobretenie*, (2701220), 25.
19. Khodjiev, M. T., Murodov, O. J., Eshmurodov, D. D., & Eshnazarov, D. A. (2020, May). Tests in the insulating cameras of the improved separator. In *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering* (Vol. 862, No. 3, p. 032025). IOP Publishing.
20. Abdugaffarov, K. J., Safoev, A. A., & Murodov, O. J. (2020, May). Improving the quality of lint by strengthening the cleaning of cotton seeds from waste. In *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering* (Vol. 862, No. 3, p. 032026). IOP Publishing.
21. Khojiev, M. T., & Murodov, O. J. (2019). Researches Gained in Process with Developed CC-15A Separator. *International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology*, 6(4), 8735.

22. Хожиев, М. Т., Ташпулатов, Д. С., Джураев, А. Д., Муродов, О. Д., Рахимов, А. Х., Плеханов, А. Ф., ... & Разумеев, К. Э. (2019). Совершенствование процесса отделения летучек и разработка новой конструкции сепаратора хлопка-сырца//ФГБОУ в «Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина (технологии. дизайн. искусство)», 2020. Том 1. №23. С. 29-34.
23. Murodov, O. J., & Sh, A. (1993). Adilova Analysis of harmful mixtures in air flow during cotton cleaning. Tashkent state technical university named after Islam Karimov. Technical science and innovation. The Journal was established in.
24. ОЖ Муродов, АШ Адилова. Оценка параметров газового потока циклона и разработка новых технических решений пылеуловителей/ Роль и задачи в развитии систем автоматизации технологических процессов». Республиканская научно-практическая конференция. Фергана 2021. С.22-23.
25. Dzhuraev, A. (2018). Murodov O. Sovershenstvovanie konstruksiy i metody rascheta parametrov plastmassovykh kolosnikov na rezinovykh oporakh ochistiteley khlopka ot krupnogo sora. Tashkent:" Fan va tekhnologiya.
26. Муродов, О. Ж., & Рустамова, М. У. (2018). Расчёт цилиндрической пружины кручения механизма перемещения материала швейной машины КЛ. 1022. In Перспективные этапы развития научных исследований: теория и практика (pp. 220-222).
27. Муродов, О. Ж. (2021). Снижение повреждаемости семян в сепараторе хлопка-сырца. Технологии и качество, (3 (53)), 48
28. Муродов, О. Ж., & Адилова, А. Ш. (2021). Характеристики и эффективность очистки внутреннего поля циклона. In Материалы Республиканской научно-практической конференции по теме «Наука и образование-важный фактор развития страны» Андижан (pp. 50-53).
29. Ходжиев, М. Т., Муродов, О. Д., Эшмуродов, Д. Д., & Эшназаров, Д. А. (2020). Испытания в изоляционных камерах усовершенствованного сепаратора. In В серии конференций IOP: Материаловедение и инженерия (Vol. 862, No. 3).
30. МУРОДОВ, О. Ж. (2021). Новая конструкция пыльного цилиндра хлопка на упругих подшипниковых опорах. In БУДУЩЕЕ НАУКИ-2021 (pp. 212-214).
31. Муродов, О. Ж., & Ражабов, О. И. Результаты экспериментального исследования нагруженности и характера колебаний многогранной сетки на упругих опорах очистителя хлопка/Учредители: Ивановский государственный политехнический университет. Известия высших учебных заведений, 5(395), 191-197.
32. Муродов, О. Ж. (2019). " Ремонт машин отрасли" Ташкент.
33. Murodov, O. J., & Sh, A. A. (2021, October). Estimation of cyclone gas flow parameters and development of new technical solutions for dust collectors. In Role and tasks in the development of process automation systems". Republican scientific and practical conference. Fergana (pp. 36-40).
34. Муродов, О. Ж., & Атажанов, Н. Э. У. (2021). Разработка новых схем механизмов перемещения материала швейных машин. In БУДУЩЕЕ НАУКИ-2021 (pp. 214-216).
35. Муродов, О. Ж. (2016). Кинематический анализ замкнутого рычажно-шарнирного механизма перемещения материала швейной машины. Молодой ученый, (13), 190-192.
36. Патент на изобретение UZB № IAP 06793 АПИС, F 16 Н 7 02; 2006.01; F 16 Н 7 08; 2006.01.Ременная передача / А. Джураев., Д.А. Маматова., А.А. Касимов. 05.07.2018; Опубл. 11.02.2022.

37. Mamatova D., Djuraeva A., Nematov A. Scientific basis of improving cotton grinding machines, transmission mechanisms constructions and calculation of parameters/ ISBN: 978-93-90884-38-3. Tashkent:2022. 155.Page.
38. Муродов О.Ж., Саидова Н.А., Адилова А.Ш. Анализ теоретических и практических исследований по очистке воздуха от пыли при первичной переработке хлопка// Сборник статей 10-й Международной молодежной научной конференции. Том 5 (10). С.-283-287.
39. Муродов, О.Ж., & Адилова, А.Ш. (2022). Пахта тозалаш корхоналарини чангсизлантириш, циклонларнинг янги конструкцияларини яратиш. ГЕОГРАФИЯ: ПРИРОДА И ОБЩЕСТВО, (2)1.С.424-428
40. Murodov, O.J., & Adilova, A.S. (2022). Theoretical Studies Conducted in the Study of Dusty Air Content, Which is Fiber-Containing Waste. International Conference on Multidimensional Research and Innovative Technological Analyses, 179–182. Retrieved from <https://conferenceseries.info/index.php/ICMRITA/article/view/215>
41. Murodov, O., Rudovskiy, P., & Korabelnikov, A. Substantiation of parameters and finite element modeling of hie movement of a cotton-air mixture in a cotton separator| Обоснование параметров и конечно-элементное моделирование движения хлопка-воздушной смеси в хлопко-сепараторе. Технология Текстильной Промышленности 6(397) Известия высших учебных заведений pp.266-271
42. Муродов, О. Совершенствование конструкции и обоснование параметров сепаратора хлопка-сырца [Improvement of the design and justification of the parameters of the raw cotton separator]. Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zaveden 3(397) pp.248-253
43. Муродов, О., и Адилова, А. (2022). Изучение влияния скорости находящего потока на эффективность циклонов. наука и инновационное развитие, 5, 28–35. Получено с <https://indep-ilm.uz/index.php/journal/article/view/310>.
44. Мансурова, М. А., Муродов, О., & Таджибаев, З. (2008). Определение натяжений нижней нити двухниточного цепного стежка. И/ч ни модернизациялаш, тех-к ва тех-гик кайта жихозлашда инновациялар, иктисодий самарадор усуллар ва ноаньянавий ечимлар» Рес. илмий-техник анжумани маърузалар тезислари.
45. Муродов, О. Ж. Бобокулов Ф.Б (2016). Кинематический анализ замкнутого рычажно-шарнирного механизма перемещения материала швейной машины. Молодой ученый, 117(13), 190-192.
46. Муродов, О. Ж., & Адилова, А. Ш. (2021). Теоретические исследования по повышению эффективности моделированных циклонов. Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности.«Текстильный журнал Узбекистана», (4), pp.129-137.
47. Муродов, О., Адилова, А., & Саидова, Н. (2022). Сравнение сил образующихся внутри циклона при отделении загрязнений пыли воздуха // БухИТИ. Том1. №6. pp.4-15
48. Муродов, О., Адилова, А. Многоцелевая оптимизация геометрических размеров циклон для очистки частиц пыли// НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ МЕХАНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ 8(13). Издано в небольшой типографии Наманган. E-mail: Mex-tex@edu.uz. pp.185-193.
49. Патент на полезная модель РФ регистрационный №2021132612 ФИПС от 08.11.2021. входящий №068777. Пильный диск волокноочистителя / Муродов О.Ж., Мавлянов А.П., Абдусаматов А.А.
50. Murodov, O., Adilova, A. The process of interaction of dust particles in a dusty air stream with equipment elements// the process of interaction of dust particles in a dusty air stream with equipment elements. pp.12-19.